

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ИННОВАЦИОН
РИВОЖЛАНИШ ВАЗИРЛИГИ**

**ПАХТАЧИЛИКНИНГ ИННОВАЦИОН
РИВОЖЛАНИШИ:
НАЗАРИЙ ВА АМАЛИЙ ТАМОЙИЛЛАР**

**Халқаро Пахта кунига бағишлаб ўтказилган
Илмий-амалий анжуман
МАТЕРИАЛЛАРИ**

(2022 йил 7 октябрь)

Тошкент-2022

Шунга мос равишда ҳаракатчан калий билан – 17,98% жуда кам, – 82,02% кам даражада таъминланган эканлиги қайд қилинди (2-расм).

Демак, туманда тарқалган суғориладиган тупроқларнинг асосий қисми фосфор билан жуда кам таъминланган, алмашинувчи калий билан эса кам даражада таъминланган гуруҳга мансуб эканлиги кузатилади.

Ўрганилган суғориладиган типик бўз тупроқлар ҳамда Шаҳрисабз туманида тарқалган суғориладиган тупроқларни агрокимёвий хоссаларининг таҳлил натижаларига кўра, асосан ҳаракатчан фосфор ва алмашинувчи калий билан жуду кам ва кам даражада таъминланганлигини инобатга олиб, йиллик фосфорли ва калийли минерал ўғитларни 50-60% кузги шудгор олдидан қолган қисмини эса вегетация даврида табақалаб қўллаш лозим.

МЕЛИОРАЦИЯ ЗАСОЛЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АТМОСФЕРНЫХ ОСАДКОВ

Широкова Ю.И., Палуашова Г.К., Садиев Ф.Ф., Кадыров Д.

НИИ ирригации и водных проблем

Несмотря на дефицит водных ресурсов, из-за распространения засоления почв почти на 45 % орошаемой территории, часть водных ресурсов Узбекистана ежегодно используется для промывки земель от солей, с целью получения всходов и урожая растений. На почвах среднего засоления потери урожая хлопчатника, могут составлять до 50 %, а при недостатке полива и более того.

Экономия воды при промывке засоленных земель, непростая задача, так как соли способны перемещаться именно с водой, в виде растворов. В условиях дефицита воды, изыскание новых технологий сбережения воды при мелиорации засоленных земель, в том числе и применение, безвредных для почвы и растений биопрепаратов местного производства, способствующих снижению вреда от засоленности почв, одна из актуальных задач науки. хорошая перспектива для фермеров.

В лаборатории почвенных исследований и мелиоративных процессов с 2015 года исследуются варианты применения отечественного препарата Биосолвент, разработанного и запатентованного в институте биоорганической химии АН РУз аналога зарубежного почвоулучшителя препарата Сперсал, содержащего полималеиновую кислоту. В условиях средnezасоленных почв Сырдарьинской области была установлена эффективность применения Биосолвента, методом обработки почвы перед подачей воды на поле: сокращение затрат воды на промывку до 40 % (2000 м³/га) и получение дополнительного урожая хлопчатника 7,5 ц/га. Установлена эффективность выщелачивания солей из почвы промывкой и поливами при рыхлении (и

сочетании рыхления с обработкой препаратом Биосолвент) для почв, с неблагоприятными свойствами: сильнозасоленных, уплотнённых, гипсированных и карбонатных. В процессе исследований выявлено, что 300 мм атмосферных осадков способно обеспечить выщелачивание солей адекватно промывке 2000 м³/га затоплением чеков.

Опубликованные работы с упоминанием промывки почв дождеванием свидетельствуют о том, что перемещение солей дождевыми каплями, более экологично и эффективно, в отличие от промывки почвы по чекам слоем воды, а мульчирование усиливает промывку осадками настолько, что позволяет выращивать сельскохозяйственные культуры на маргинальных землях в районах, подверженных засолению».

Опытом 2022 года проведена проверка эффективности (степени) опреснения почвы осадками сильнозасоленных заброшенных земель в хозяйстве «Мирзачуль» Мирзабадского района. на площади 2,24 га проведена в 2-х вариантах: Контроль обычное рыхление почв на глубину 70 см; Опыт– опрыскивание почвы после рыхления препаратом Биосолвент. Объёмная масса почвы 1,5–1,7 г/см³, почва среднесуглинистая (0–21 см), легкосуглинистая (21–125 см), и супесчаная ниже 125 см. Инфильтрация 0,01 м/сут. Уровень и минерализация грунтовых вод: 1,7 м и более 10 г/л. Количество выпавших осадков 302 мм. В каждом из вариантов заложены по 5 точек «конвертом», с отбором почвенных образцов ручным буром по горизонтам 0–30 и 30–70 см 21 декабря 2021 г. и 15 апреля 2022 г. В образцах почвы были выполнены анализы химического состава водной вытяжки.

Для сравнения вариантов использованы данные точек с хорошо рыхлённой почвой (табл.). Результаты исследования показывают, что атмосферные осадки достаточно эффективно опресняют верхний слой почвы при глубоком рыхлении. В обоих вариантах опыта, почвы перешли из категории сильнозасоленных, в категорию средней степени засоления. В варианте «Опыт» засоление почвы по ЕС_e, снизилось с 11,9 до 5,3 dS/m (на 56,0 %), а на варианте «Контроль», - с 15,7 до 7,6 dS/m (51,8 %). Как известно из закономерностей процесса выщелачивания солей, у более засоленных почв, солеотдача всегда выше.

Таблица. Изменение содержания солей и ионов под влиянием атмосферных осадков в вариантах опыта (слой почвы 0-30 см)

Показатели	Период наблюдения, изменение	Среднее по точкам эффективного выщелачивания солей на фоне рыхления		
		Опыт (О) - с Биосолвентом	Контроль (К)	Разница, О-К
ЕС _e , dS/m	Декабрь 2021	11,9	15,7	-3,8
	Апрель 2022	5,3	7,6	-2,4

	Разница	-6,7	-8,1	1,4
	% изменения	-56,0	-51,8	-4,3
Плотный остаток, % к массе	Декабрь 2021	1,296	1,718	-0,423
	Апрель 2022	0,507	0,828	-0,321
	Разница	-0,79	-0,89	0,10
	% изменения	-61,1	-52,0	-9,0
Cl ⁻ , % к массе	Декабрь 2021	0,130	0,175	-0,046
	Апрель 2022	0,026	0,030	-0,004
	Разница	-0,103	-0,145	0,042
	% изменения	-78,7	-78,9	0,2
SO ²⁻ ₄ , % к массе	Декабрь 2021	0,685	0,927	-0,242
	Апрель 2022	0,288	0,485	-0,197
	Разница	-0,397	-0,441	0,044
	% изменения	-58,2	-47,2	-11,0
Ca ²⁺ , % к массе	Декабрь 2021	0,121	0,145	-0,024
	Апрель 2022	0,064	0,168	-0,104
	Разница	-0,057	0,023	-0,080
	% изменения	-47,9	15,8	-63,8
Mg ²⁺ , % к массе	Декабрь 2021	0,060	0,062	-0,003
	Апрель 2022	0,023	0,024	-0,001
	Разница	-0,037	-0,039	0,002
	% изменения	-61,9	-62,1	0,2

Исходное засоление почвы в варианте “Контроль” было выше, чем в варианте “Опыт” на 3,8 dS/m, поэтому влияние Биосолвента было выражено не настолько явно: разница вымытых солей составила 4,3 %.

Наибольшая разница в вариантах опыта отмечена по изменению содержания иона кальция. Так, если на варианте “Контроль” его содержание слегка увеличилось в почве (на 15 % к исходному), то на варианте «Опыт», - оно уменьшилось почти вдвое (на 48 % к исходному). Воздействие, оказываемое на почвы кислым препаратом, очевидно содействует улучшению структуры почвы снижение содержания карбоната кальция.

Проведённое исследование подтвердило, что на фоне глубокого рыхления и опрыскивания Биосолвентом, атмосферные осадки (300 мм) могут опреснять верхний слой почвы до 5 dS/m, создавая условия для посева семян культур, орошение которых, продолжит процесс выщелачивания солей.

Использование атмосферных осадков для опреснения почвы, позволяет экономить оросительную воду и постепенно восстанавливать заброшенные земли под солеустойчивые, технические или кормовые культуры.

Методика проведённого исследования рекомендуется для относительно малозатратного тестирования почв, с неблагоприятными свойствами, на их промываемость. В результате тестирования - оценки эффективности рассоления почвы осадками, можно принимать решение о целесообразности восстановлении ирригационно-дренажной инфраструктуры или об ином использовании земель (строительство, пастбища и т.д.).

УЎТ: 633.511:631.531.01:631.4

ТУРЛИ ҚАТОР КЕНГЛИКЛАРИДА ҒЎЗА ПАРВАРИШЛАШНИНГ ТУПРОҚНИНГ ҲАЖМ МАССАСИ ВА ҒОВАҚДОРЛИГИГА ТАЪСИРИ

Қорабоев И.Т., Шавкатова З.Ш.

ПСУЕАИТИ

Ғўза агротехникасида қатор ораларига ишлов беришни тупроқ ва иқлим шароитига мос ҳолда амалга ошириш керак ҳисобланади. Қўлланилган агротехник тадбирлар ва тупроққа ишлов бериш натижасида унинг ҳажм массаси ортиши мумкин, ҳажм масса макбул бўлса, ўсимликларни яхши ўсиб, ривожланиши учун шароит яратилади, натижада юқори ва сифатли ҳосил олинади. Чунки тупроқ ҳажм массаси ва ғовақдорлигини макбуллашуви гидротермик, аэрация, микробиологик ва ниҳоят озика тартибини яхшилайдди.

Ўтказилган кузатишлар шуни кўрсатадики, тадқиқот натижаларида биринчи йили шудгор 30-35 см чуқурликда, кейинги 2-3 йилларда чизел билан 14-16 см чуқурликда ишлов берилганда амал даврини охирида тупроқнинг ҳажм массаси қатламларда ўртача уч йилда $1,33-1,39 \text{ г/см}^3$, $50,0-48,3\%$ ва $1,39-1,41 \text{ г/см}^3$, $48,4-47,7\%$ яратилган бўлса, чизел билан 14-16 см ва юза 4-6 см чуқурликда ишлов берилган тупроқларнинг ҳажм массаси юқоридагиларга нисбатан бирмунча ($0,04-0,05 \text{ г/см}^3$) юқори ва ғовақлигини эса $2,4-2,7 \%$ камайтирилганлиги аниқланган.

Ғўза қатор ораларига ишлов беришнинг асосий вазифаси тупроқ қатламини ғовақ ҳолда сақлаб, ўсимликларни озик, сув, ҳаво ва температура режимини яхшилаш, тупроқни биологик муҳитини ҳамда ерда нам тўплаш ва шу йўл билан ўсимликнинг ўсиб ривожланиши учун макбул шароит яратиш деб ҳисобланади.

Тошкент вилоятининг типик бўз тупроқлар шароитида олиб борилган тадқиқотларида йил оралатиб ҳайдов ўтказилган майдонларда тупроқнинг агрономик жиҳатдан қулай заррачалар миқдори 2.5% га ортиши, тупроқнинг

Сўз боши	3
Ахмедов О.А., Халикова М.Б. Афро-Осиё ва Ҳинди-Хитой ғўзаларининг хусусиятлари	5
Халикова М.Б., Матякубова Э.У. Ғўза дурагайларида барг тукланиш хилининг ирсийланиши	7
Намазов Ш.Э., Жололов А.Н., Матёқубов С.К. Эколого-географик узок дурагайлаш орқали яратилган тизмаларда сифат кўрсаткичи белгиларининг ирсийланиши ва ўзгарувчанлиги	10
Раҳмонқулов С.-А., Жалолов Х. Ғўза чигитидаги мой полиморфизми ва унинг микдорини теримлар бўйича ўзгариши	14
Саидзода С.Т., Суярова С.Дж., Садирова С.С. Влияние селекции на оптимизацию индекса урожая хлопчатника	19
Даминова Д.М., Жалолов Х.Х., Баходирова Д.Н. Изучение хозяйственно-ценных признаков интрогрессивных линий хлопчатника	24
Ш.Б.Джумаев, Б.Х.Худойкулов, Ж.У.Абдуллаев. Қашқадарё пахтачилигида янги, истикболли ва районлашган ғўза навлари	26
Эгамов Х., Баҳромов Ш. Кичик нав синови кўчатзорида синалган янги ғўза тизмаларида айрим қимматли хўжалик белгиларининг шаклланиши	30
Матякубова Э.У., Халикова М.Б., Сориева С.Э. Ингичка толали ғўза намуналарида кўсак сонининг шаклланишига ташқи муҳит омилларининг таъсири	33
Мамедова Ф.Ф., Курбонов А.Ё., Автономов В.А., Тўйчиалиев Т.М., Хамираев У.Қ. Ғўзанинг <i>g.hirsutum</i> l. турига мансуб табиий рангли толали коллекция намуналарида “ниҳолларнинг 50% униб чиқиши-50 % шона ҳосил бўлиши” даврининг шаклланиши	35
Бакирова А.А., Равшанов А.Э., Автономов В.А., Алимова З.М. Высота растения хлопчатника у гибридов первого поколения и сортообразцов американской селекции, участвовавших в их гибридизации	36
Ибрагимов Х.А., Каримов Р.А. Ғўзанинг бегона чанг иштирокида навлараро чатиштиришдан олинган юқори авлод дурагайларида тола узунлиги ва чиқимининг вариацион қатори	39
Каримов Р.А. Хоразм вилояти шароитида янги ғўза тизмаларининг конкурс нав синови	41
Козубаев Ш.С., Абдувоҳидов Г.К. Поиск и исследование рынка сортов и семян хлопчатника	44
Ибрагимов Х.А., Мавлонова Н.А. СП-38 ғўза нави чигитларининг дала унувчанлигига экиш муддати ва меъёрларини таъсирини ўрганиш	46
Айдаров Ш.Г., Отахонова Ш.Н. Туксиз чигитларни саралаш усуллари таҳлили	49
Негматова С.Т., Ҳолиқова Д.Б., Чориева М.М. Тупроқ унумдорлиги ва пахта ҳосилини оширишда ноанъанавий экинларнинг роли	52
Қўзиев Ж.М., Матякупов А.Р. Шаҳрисабз тумани суғориладиган тупроқларининг агрохимёвий ва айрим умумфизикавий хоссалари	54
Широкова Ю.И., Палуашова Г.К., Садиев Ф.Ф., Кадыров Д. Мелиорация засоленных земель с использованием атмосферных осадков	58